

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ ВОПРОСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Садыкова Гульнура Сулаймановна¹, Солпуева Дамира Токтосуновна², Рисбеков Адилбек
Жуманкулович³

¹Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, кафедра фундаментальных дисциплин, к.б.н., доцент, ул.Раззакова 51а, Кыргызская Республика, г. Бишкек
e-mail: gulnura.sadykova76@gmail.ru

²Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, кафедра географии и технологии его обучения, к.г.н., доцент, ул.Раззакова 51а, Кыргызская Республика, г. Бишкек
e-mail: solpuieva73@mail.ru

³Ташкентский педагогический университет имени Низами, старший преподаватель
e-mail: adilrisbekov94@mail.ru

Аннотация. Кыргызская Республика активно интегрирует цели устойчивого развития в национальную политику, включая систему образования. Особое внимание уделяется развитию экологического образования как основы формирования экологической культуры и ответа на глобальные вызовы. Стратегия предполагает интеграцию вопросов экологии и устойчивого развития на всех уровнях образования, подготовку специалистов, поддержку государственных и общественных инициатив. Развитие образования для устойчивого развития (ОУР) осуществляется в рамках международных программ и национальных инициатив, включая внедрение практико-ориентированных проектов, разработку новых учебных пособий и повышение квалификации педагогов. Кыргызские вузы реализуют многопрофильные программы подготовки экологов, интегрируя принципы устойчивого развития в содержание образования. Приоритетом становится междисциплинарный подход и формирование компетенций, необходимых для «зелёной экономики». Важной задачей остаётся трансформация образовательного процесса в целях устойчивого развития, требующая переориентации образовательной политики, программ и методов обучения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое образование, экологическая безопасность, экологическая культура, компетентностный подход

Abstract. The Kyrgyz Republic is actively integrating the Sustainable Development Goals into national policies, including the education system. Special attention is given to the development of environmental education as the foundation for fostering environmental culture and responding to global challenges. The strategy envisions the integration of environmental and sustainable development issues at all levels of education, the training of specialists, and the support of governmental and public initiatives. The development of Education for Sustainable Development (ESD) is being carried out through international programs and national initiatives, including the implementation of practice-oriented projects, the development of new teaching materials, and the professional development of educators. Kyrgyz universities are implementing multidisciplinary programs for the training of environmental specialists, integrating sustainable development principles into educational content. Priority is given to an interdisciplinary approach and the development of competencies necessary for the "green economy." A key task remains the transformation of the educational process for sustainable development, which requires the reorientation of educational policies, programs, and teaching methods.

Keywords: sustainable development, environmental education, environmental safety, environmental culture, competency-based approach

Аннотация. Қирғиз Республикаси барқарор ривожланиш мақсадларини миллий сиёсатга, шу жумладан таълим тизимига фаол интеграция қилмоқда. Атроф-муҳит таълимига алоҳида эътибор қаратилмоқда, бу экологик маданиятни шакллантириш ва глобал муаммоларга жавоб беришнинг асоси сифатида қаралади. Стратегия атроф-муҳит ва барқарор ривожланиш масалаларини таълимнинг барча босқичларига интеграция қилишни, мутахассислар тайёрлашни, давлат ва жамоат ташаббусларини қўллаб-қувватлашни назарда тутати. Барқарор ривожланиш учун таълим (БРТ) халқаро дастурлар ва миллий ташаббуслар доирасида амалга оширилмоқда, шу жумладан амалий лойиҳаларни жорий этиш, янги ўқув қўлланмаларини ишлаб чиқиш ва ўқитувчиларнинг малакасини ошириш орқали. Қирғиз олий таълим муассасалари эколог мутахассислар тайёрлаш бўйича кўп соҳали дастурларни амалга оширмоқда, таълим мазмунига барқарор ривожланиш тамойилларини интеграция қилмоқда. Интерактив ва фанлараро ёндашув, шунингдек, "яшил иқтисодиёт" учун зарур бўлган компетенциялар ривожланиши устувор вазифа ҳисобланади. Барқарор ривожланиш мақсадида таълим жараёнини трансформация қилиш, таълим сиёсати, дастурлари ва ўқитиш усулларини қайта йўналтириш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш, атроф-муҳит таълими, экологик хавфсизлик, экологик маданият, компетенцияга асосланган ёндашув

Введение

Современная сложившаяся экологическая обстановка подчёркивает необходимость переосмысления отношения общества к природной среде. Рациональное использование природных ресурсов и экологически обоснованное управление требует значительно более высокого уровня профессиональных знаний, чем предполагалось ранее, что показывает о недостаточности существующего научного потенциала для эффективного разрешения экологических проблем. Усиливающаяся хищническая эксплуатация природных ресурсов, рост экологического невежества во всех сферах жизнедеятельности противоречат процессам гуманизации сознания и базовым моральным ценностям общества. Исследования показывают, что в массовом сознании, основанном на технико-потребительской модели, экологические проблемы, как правило, не осознаются как актуальные; мышление сосредоточено на текущих событиях и личных интересах. В то время как экологические угрозы носят глобальный характер, касаются будущего и требуют коллективной ответственности, в реальности их решение нередко откладывается или перекладывается на других: на менее обеспеченные страны, на социально уязвимые группы, на будущие поколения.

Образовательная деятельность, ориентированная не только на передачу знаний и умений, но и на формирование мировоззрения, ценностных ориентаций и гражданских позиций, напрямую влияет на определение долгосрочных стратегий развития общества. Переориентация образовательных систем в направлении отказа от неустойчивых моделей производства и потребления, осознанного отношения к окружающей среде, а также достижения социальной стабильности и взаимопонимания становится ключевым фактором перехода к устойчивому развитию общества и экосистем. Поэтому в настоящее время на смену традиционным формам экологического образования все больше применяется образование в интересах реализации целей устойчивого развития (ОУР). Несмотря на общность целевых установок — сохранение природной среды, решение экологических проблем, обеспечение устойчивого развития общества — ОУР принципиально отличается по содержанию. Его основная задача заключается в изменении доминирующей технико-потребительской картины мира на эколого-гуманистический подход. Практическая необходимость требует трансформации форм обучения в сторону самообразования на основе

научно-популярной литературы, активного применения интерактивных методов, игровых технологий, работы с моделями, практического освоения знаний, дистанционного образования. При этом акцент в обучении смещается с простого изложения материала на формирование личностного отношения к экологическим проблемам и осознание себя как активного субъекта в изменяющемся мире.

Перспективные изменения образовательных систем связаны с тем, что все они в той или иной мере реализуют единую концептуальную установку – насыщение содержания образования экологическими знаниями в области устойчивого развития, выработку умения и навыков практической деятельности по реализации принципов политики экологической безопасности. Учитывая изложенное, в данной статье приведен анализ формирования экологического образования, его содержания, и специфики интеграции вопросов экологической безопасности и устойчивого развития в современную образовательную систему в Кыргызской Республике.

Материалы и методы исследования

Методологической основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию актуальных проблем экологического образования и воспитания в контексте философии устойчивого развития, современных глобальных и региональных экологических проблем, и их последствий. Информационной базой исследования стали данные Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики (2016), первого Национального добровольного обзора достижения Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике (2020), Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, Статистики целей устойчивого развития в Кыргызской Республике, Концепции развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2030 гг., а также аналитические материалы государственных органов, международных и отечественных общественных организаций по вопросам образования для устойчивого развития и экологического образования.

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы; обобщение передового педагогического опыта; метод сравнительного анализа; системный подход к рассмотрению процесса экологического образования.

Результаты исследования и их обсуждение

Кыргызская Республика официально выразила приверженность реализации Повестки дня Организации Объединённых Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года. Цели устойчивого развития (ЦУР) интегрированы в стратегические документы страны и отражены, в частности, в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы, а также в Программе Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание» на 2018–2022 годы.

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы подчёркивается, что система образования должна способствовать развитию способностей каждого человека, формированию всесторонне развитой личности, предоставлению знаний и умений, применяемых на практике. Согласно данному подходу, каждому гражданину должна быть обеспечена возможность получения качественного образования. Одним из приоритетных направлений модернизации образовательной системы определяется тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса: учителей, школьной администрации, учащихся, родителей и широкой общественности.

Результаты международного сравнительного исследования PISA подтверждают глобальную тенденцию к акцентированию внимания на результатах обучения. В современных условиях выпускник образовательного учреждения должен не только обладать знаниями, но и уметь применять их для решения реальных проблем, а также

демонстрировать навыки системного мышления. В связи с этим особую значимость приобретает включение в систему образования учебных дисциплин, способствующих развитию у учащихся навыков самообразования. Это требует построения целостной, взаимосвязанной системы деятельности между учителями и учащимися, направленной на формирование у последних способностей к самоактивации, самоорганизации и самоконтролю, наряду с этим возрастает необходимость широкого внедрения в образовательный процесс электронных учебных комплексов и ресурсов.

Особую актуальность сегодня приобретает признание роли образования как одного из наиболее эффективных инструментов глобального ответа на вызовы экологической безопасности. Образование в области охраны окружающей среды способствует формированию у молодёжи способности осознавать и справляться с экологическими, социально-экономическими и культурными последствиями глобальных трансформаций окружающей среды. Оно играет важную роль в изменении их мировоззрения, экологического поведения и адаптации к новым условиям, обусловленным климатическими изменениями. В условиях глобализации возрастает не только теоретический, но и практический интерес международных организаций к образованию как к ключевому элементу устойчивого развития и борьбы с экологическими проблемами.

Для эффективного развития экологического образования как основы формирования экологической культуры общества в Кыргызской Республике определены необходимость реализации следующих направлений:

- формирование системы непрерывного экологического образования путём интеграции вопросов экологии и устойчивого развития в учебные программы всех уровней образования;
- подготовка специалистов, переподготовка и повышение квалификации кадров в области экологии для всех ступеней системы обязательного и дополнительного образования;
- обеспечение государственной поддержки программ и инициатив в области экологического образования.

Образование для устойчивого развития, как направление, активно реализуемое на международном уровне, способствует интеграции экологического образования в систему глобального реагирования на вызовы, связанные с состоянием окружающей среды. Программа направлена на содействие пониманию актуальности экологических проблем современности и на повышение уровня «экологической грамотности и осознанности» среди молодёжи. Для достижения этих целей предпринимаются меры по укреплению потенциала государств-членов в области предоставления качественного образования по вопросам охраны окружающей среды, поощряются инновационные подходы к обучению, способствующие интеграции экологического просвещения в существующие образовательные системы, а также усиливаются мероприятия по повышению информированности и развитию программ неформального образования.

Следует отметить, что инициатива развития образования для устойчивого развития во многом опирается на достижения в области экологического образования. Интересным является факт, что в различных странах приоритетные направления и ведущие субъекты развития образования для устойчивого развития различаются. Так, в Великобритании основное внимание уделяется инициативам на местном уровне, практической работе, развитию школьного и дополнительного образования, активному взаимодействию различных общественных секторов, а также увеличению участия и вклада частного сектора.

Основными компонентами образования для устойчивого развития, по определению ЮНЕСКО являются следующие:

Образование (обучение)

Подготовка и переподготовка кадров

Выработка навыков

Задача образования в области устойчивого развития состоит в расширении сознания обучающихся до уровня осознания глобальных экологических проблем, что требует трансформации их картины мира. Только при таком изменении устойчивое развитие перестаёт быть абстрактным лозунгом и превращается в реальную личную задачу — как в области научного поиска, так и в практической деятельности. Особую роль в образовательном процессе играет формирование системного мышления и способности видеть суть проблемных ситуаций, что является необходимым условием подготовки специалистов нового поколения, способных адекватно реагировать на вызовы устойчивого развития.

Следует подчеркнуть, что ОУР представляет собой не новую образовательную дисциплину, а комплексную переориентацию всей образовательной политики и практики. Одна из стратегических задач ОУР заключается в оказании поддержки педагогическим кадрам в интеграции идей и целей устойчивого развития в учебные программы различных дисциплин. Это требует значительных усилий со стороны системы образования и, прежде всего, заинтересованности самих педагогов.

В марте 2005 года Кыргызская Республика официально взяла на себя обязательства по реализации Стратегии ЕЭК ООН по образованию для устойчивого развития (ОУР), а также Глобальной Декады ООН по ОУР. Приоритетность вопросов образования для устойчивого развития закреплена в ряде нормативных правовых актов, включая Национальный рамочный стандарт общего школьного образования, Концепцию экологической безопасности и Концепцию образования для устойчивого развития. Переход на новые образовательные стандарты направлен на постепенное интегрирование тематики устойчивого развития, энергоэффективности и экологической безопасности в содержание образовательных программ. Это подтверждает стремление страны интегрировать принципы устойчивого развития в систему образования на всех уровнях.

В условиях активного развития рыночной экономики и усиления её воздействия на природные ресурсы Кыргызской Республики образование для устойчивого развития приобретает особую значимость. Оно должно рассматриваться в качестве приоритетного направления государственной политики и важной сферы инвестиционной деятельности.

На сегодняшний день Кыргызская Республика находится на этапе определения национальных целей и приоритетов в сфере образования для устойчивого развития, а также мобилизации имеющихся интеллектуальных, информационных, институциональных и финансовых ресурсов. Уже в 2000 году состоялась первая конференция по вопросам экообразования для устойчивого развития. С этого момента по сегодняшний день проведена оценка потенциала страны по выполнению Декады ОУР: подготовлено около десяти обзоров и исследований; Созданы общественные сети и ассоциации по ОУР, которые в настоящее время охватывают дошкольные организации, школы и вузы, помогая им развивать идеи устойчивого развития, сохранения биоразнообразия, экологической безопасности и др. Появились первые проекты, направленные на экологизацию учебных зданий (повышение энергоэффективности, использованию ВИЭ, устойчивое управление водными ресурсами и др.).

Разработаны национальные учебные пособия по интеграции вопросов устойчивого развития, «зеленой экономики» и экологической безопасности в политику и программы общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Сформированы общественные сети и ассоциации по ОУР, охватывающие школы, вузы и дошкольные учреждения, способствующие развитию идей устойчивого развития, сохранению биоразнообразия и обеспечению экологической безопасности. Например, одним из успешных примеров интеграции вопросов изменения климата в образовательный процесс является внедрение учебно-методического комплекта «Климатическая шкатулка» в 1502 школах страны. Оценка эффективности применения данного комплекса продемонстрировала рост уровня понимания проблем изменения климата в пилотных школах с 55,2 % до 90,4 % [2].

Экологическая безопасность определена в числе приоритетных направлений стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики. Ее основы заложены в Концепции экологической безопасности (2016, 2023) и Национальном плане охраны окружающей среды. Эффективность экологического образования и воспитания напрямую зависит от формирования соответствующего экологического мировоззрения. Для того чтобы граждане Кыргызстана смогли активно участвовать в устранении угроз экологического кризиса и воспринимать эти действия как жизненную необходимость, требуется формирование устойчивых ценностных ориентаций. В данном контексте основной парадигмой экологического образования и воспитания в стране является формирование экологической культуры населения, включающей экологический императив, систему экологических ценностей и развитие экологической ответственности [5]. Экологизация образования способствует раскрытию гуманистического потенциала личности и воспитанию патриотизма.

В этой связи осуществляется широкий спектр образовательных и научных экологических исследований, направленных на оценку нормального функционирования эколого-экономических систем и антропогенного воздействия на среду жизнедеятельности. Утверждены типовые программы и государственные стандарты по экологическим направлениям образования, которые реализуются на уровне общего и высшего образования. Подготовка специалистов, обладающих фундаментальными экологическими знаниями, имеет стратегическое значение для страны, экономика которой базируется на использовании природных ресурсов, требующих рационального управления. Несмотря на то, что кардинальное решение экологических проблем через школьное и вузовское образования затруднено, их преодоление возможно при консолидации усилий научного сообщества, высших учебных заведений, производственных предприятий, а также профильных государственных агентств. В последние годы активно обсуждаются пути интеграции национальной образовательной системы в европейское научно-образовательное пространство в соответствии с принципами Болонского процесса. В ряде университетов, при поддержке Национальной академии наук Кыргызской Республики, начато создание и развитие технопарков, способствующих эффективной трансформации новых знаний и технологий от университетов к практическому применению в экономике. Современные информационные и коммуникационные технологии открывают новые возможности для исследования экологических проблем и повышения эффективности обучения. Интеграция IT-технологий в образовательный процесс позволяет формировать новые модели взаимодействия: от создания электронных университетов до развития системы открытых учебных ресурсов (OCW — Open Course Ware).

Экологическое образование включено в содержание среднего специального и высшего образования. При внедрении многоуровневой системы высшего образования в Кыргызской Республике и разработке Государственных образовательных стандартов (ГОС) были учтены особенности развития экологического образования в стране. В этой связи была предусмотрена поэтапная реализация образовательных программ трёх уровней в области экологии:

Первый уровень — обучение по курсам «Экология» («Основы экологии») в рамках естественнонаучного цикла для неполного высшего образования в естественных, гуманитарных и технических направлениях.

Второй уровень — базовое высшее образование по направлениям «Экология и природопользование» и «Защита окружающей среды».

Третий уровень — высшее профессиональное образование по специальностям «Экология и природопользование», «Геоэкология», «Агроэкология», «Комплексное использование и охрана природных ресурсов» и другим; а также магистратура по направлению «Экология и природопользование» [6].

В вузах Кыргызской Республики в настоящее время подготовка специалистов-экологов осуществляется по двум направлениям: «Экология и природопользование» и «Защита окружающей среды». Существуют различные категории вузов, где в той или иной мере реализуется курс экологии:

- ✓ В гуманитарных вузах курс преподаётся на общеобразовательном уровне.
- ✓ В педагогических вузах — с акцентом на подготовку будущих учителей, которые будут передавать природоохранные знания школьникам.
- ✓ В технических вузах, связанных с воздействием на окружающую среду, — с акцентом на формирование навыков снижения негативного воздействия на природу.
- ✓ В специализированных вузах осуществляется углублённая подготовка профессиональных экологов.

Несмотря на различия в содержании курсов, все они должны быть ориентированы на формирование гуманистических ценностей, предупреждение экологических рисков и учитывать междисциплинарные подходы (философия, экономика, политология, право). Особое внимание должно уделяться мировоззренческим аспектам экологии.

Однако, на практике её изучение пока недостаточно способствует формированию экологического мышления у учащихся. Результаты исследований показывают высокую актуальность интеграции экологии в общую систему образования. Необходимы научные и педагогические усилия для поиска эффективных форм и методов преподавания. Оценка институционального потенциала вузов свидетельствует о наличии высококвалифицированных кадров, однако существует потребность в дополнительной подготовке специалистов по новым направлениям. В частности, преподаватели выразили заинтересованность в разработке и внедрении курсов по темам: «Оценка уязвимости и адаптивной способности», «Применение инновационных технологий в моделировании природных процессов», «Международное право и переговоры по вопросам изменения климата» и другим.

Для повышения качества высшего экологического образования в Кыргызстане следует учитывать мировой опыт, подтвердивший свою эффективность. Особую ценность представляет опыт Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) в разработке курсов «Изменение климата и ЦУР» и «Изменение климата и природные бедствия», а также программы «Экологическая устойчивость и климатология», лицензированной в 2020 году [4, с. 48–49]. Целью подготовки специалистов по программе «Экологическая устойчивость и климатология» является минимизация негативного влияния на окружающую среду и повышение экологической и экономической эффективности деятельности в странах Центральной Азии. Программа ориентирована на потребности развивающихся стран и строится с опорой на опыт ведущих международных учреждений в области устойчивого развития, изменения климата и охраны окружающей среды.

На современном этапе первоочередной задачей является внедрение идей устойчивого развития в каждую предметную область на всех уровнях образования. Несмотря на то, что отдельные дисциплины предоставляют больше возможностей для интеграции ОУР, чем другие, все без исключения учебные предметы играют важную роль в формировании знаний, навыков и ценностей, необходимых для построения устойчивого общества. Особое значение имеет не столько изучение структуры и содержания концепции устойчивого развития,

сколько понимание процессов, приводящих к устойчивости или неустойчивости, а также выявление их причин и последствий. В связи с этим введение отдельного нового предмета, посвященного устойчивому развитию, является нецелесообразным. Оптимальным и перспективным подходом считается переориентация всего образовательного процесса в интересах устойчивого развития.

Изучение вопросов устойчивого развития требует целостного, междисциплинарного и надпредметного подхода. Недопустимо механическое включение темы «Устойчивое развитие» как отдельного блока в существующие курсы экологии, охраны природы или других дисциплин. Проблематика устойчивого развития должна быть органично интегрирована в содержание различных предметов. Учитывая переход к новым принципам организации экономики (зеленая экономика) должно быть изменено содержание образования также на уровне профессионального образования, где необходимо внедрять новые направления, непосредственно связанные с подготовкой кадров для приоритетных отраслей «зеленой экономики», а также – курсы/модули в Государственные стандарты всех специальностей, направленные на экологизацию образования и постепенное формирование модели ОУР.

Важным шагом станет создание новых видов «экологичной» экономической деятельности взамен существующих, отличающихся меньшей производительностью. Основополагающую роль в этом процессе должны играть национальные инновационные системы, объединяющие в себе систему образования, исследовательские институты, и другие механизмы, занимающиеся разработкой новой продукции и изменением производственных процессов.

В процессе обучения следует систематически акцентировать внимание на взаимосвязях изучаемого материала с вопросами устойчивости и неустойчивости природных, экономических, социальных и иных аспектов человеческой деятельности. Образовательный процесс необходимо организовать таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно приходили к осознанию необходимости жизни в гармонии с окружающей средой.

При этом интеграция вопросов устойчивого развития в учебные программы сама по себе недостаточна для решения всего комплекса задач, стоящих перед системой образования. Основной задачей на данном этапе является обучение педагогов новым методам преподавания и повышение эффективности обучения по всем базовым дисциплинам.

Основная идея образования в интересах устойчивого развития (ОУР) заключается в интеграции целей устойчивого развития в учебные планы и образовательные программы. Ни одна из тем, связанных с устойчивым развитием, не может быть полностью раскрыта в рамках изучения только одного предмета. Предпочтительнее, чтобы это стало вкладом в каждый аспект школьной жизни. Их необходимо рассматривать междисциплинарно — на разных уроках. Например, такие вопросы, как «глобальные проблемы человечества», могут быть изучены как на уроках экологии, так и на занятиях по географии, истории, экономике или обществоведению. Каждый учитель может освещать данную проблему с точки зрения своей предметной области, акцентируя внимание на наиболее значимых аспектах.

В условиях интеграции Кыргызстана в мировое образовательное пространство университеты должны стремиться к организации учебного процесса, основанного на компетентностном подходе, что позволит студентам получить как общие, так и специализированные социально-экологические компетенции, важные для их будущей профессиональной деятельности. Важно, чтобы государство и академическое сообщество четко осознавали необходимость переосмысления концепции высшего экологического образования в интересах устойчивого развития, что является условием выживания общества в условиях глобальных изменений.

Современное школьное экологическое образование в Кыргызской Республике ориентировано на формирование у обучающихся ответственного и бережного отношения к природной среде, развитие активной гражданской позиции, основанной на чувстве

сопричастности к решению социально-экологических проблем и на формировании культуры поведения с учётом требований охраны природных комплексов.

С учётом интегративного и междисциплинарного характера экологии, экологические и природоохранные знания следует преподавать в тесной взаимосвязи с достижениями смежных наук, учитывать специфику места проживания учащихся и особенности окружающей природной среды. Учебные программы должны акцентировать внимание не только на вопросах охраны земельных и водных ресурсов, флоры и фауны, но и на анализе осложнения экологической ситуации, нарушении экологического равновесия, ценности кыргызской культуры и народных традиций в аспекте природопользования, а также на осмыслении взаимосвязи глобальных, региональных и локальных уровней экологических проблем.

В настоящее время в Кыргызской Республике около 20 школ реализуют специализированные экологические программы. В частности, в 1998–1999 учебном году Бишкекской средней школе № 65 был присвоен статус эколого-экономического лицея, а также функционируют экологические гимназии № 65 и № 37, в которых реализуются программы по направлениям «Экология и менеджмент», «Экология и туризм». Таким образом, основы экологической грамотности закладываются уже со школьной скамьи.

С целью расширения охвата экологическим образованием представляется целесообразным внедрение соответствующих курсов в дошкольные образовательные учреждения, в частности, разработка программы на кыргызском языке «Табият таануу». Позитивной тенденцией является также установление сотрудничества с международными программами экологического образования. Так, фонд «Глоуб», созданный в 1991 году, содействует экологическому просвещению населения всех возрастных групп и реализации международных проектов в данной области. Более 50 школ Кыргызской Республики участвуют в программе «Глоуб», а также в Республиканской олимпиаде по экологии.

Переход к новым стандартам, основанным на компетентностях, должен обеспечить постепенный переход от включения вопросов устойчивого развития в содержание образования – к формированию образования для устойчивого развития.

Поэтому темы устойчивого развития являются сквозными для готовящихся для школ предметных стандартов (куррикулов) всех образовательных областей, и способствуют переориентации науко- или предметоцентристского подхода на подход компетентностный, при котором, как уже отмечалось, за основу берётся изменение знаний, навыков и отношений учащихся, выраженное через понятие компетенции, являющейся динамичным параметром и привязанным, с одной стороны к возрастному изменению психического статуса, а с другой стороны – ожиданию государства и общества от системы образования.

Вместе с тем анализ существующей ситуации показывает, что действующая система экологического образования не обеспечивает полного и системного понимания основных экологических проблем. Можно выделить несколько ключевых направлений интеграции ОУР и вопросов экологической безопасности в среднешкольное образование:

- ✓ Куррикулы: интеграция тематики устойчивого развития и экологической проблематики в учебные планы различных дисциплин.
- ✓ Кампусы: повышение устойчивости школьной инфраструктуры, превращение учебных зданий в инструменты содействия устойчивому развитию.
- ✓ Связь с обществом: признание того, что процесс обучения и воспитания выходит за рамки школьных стен; идеи устойчивого развития должны быть отражены в семье, в местных сообществах, в общественных пространствах и средствах массовой информации. Без широкой социальной поддержки добиться ожидаемых перемен невозможно.

Особое значение в эффективном внедрении образования в интересах устойчивого развития имеют естественно-биологические науки, такие как физика, биология, география, химия, геоэкология и астрономия.

Таблица 1. Интеграция тем устойчивого развития в естественно-биологические науки

Учебный предмет	Основные темы ОУР	Возможные практические занятия
Биология	- Биологическое разнообразие - Воздействие человека на природу - Устойчивое сельское хозяйство	- Исследование местных экосистем - Выращивание традиционных культур - Проекты по охране редких видов
География	- Глобальные экологические проблемы - Рациональное использование природных ресурсов - Изменение климата	- Изучение локальных проявлений изменения климата - Картирование природных ресурсов
Химия	- Загрязнение окружающей среды - Рациональное использование химических веществ	- Анализ состава воды и почвы - Исследование экологически чистых технологий
Физика	- Альтернативные источники энергии - Энергоэффективность	- Создание моделей солнечных панелей, ветрогенераторов - Энергетический аудит школы
Геоэкология	- Деградация земель - Охрана природных территорий	- Исследование эрозии почв - Проекты по восстановлению нарушенных экосистем
Астрономия	- Понимание роли планетарных ресурсов - Исследование влияния космических факторов на земную среду	- Наблюдение за природными явлениями, связанными с космосом - Проекты по защите от космических угроз

Практическая деятельность учащихся, направленная на изучение и сохранение окружающей среды, способствует формированию активной гражданской позиции, развитию умений ответственного природопользования и осознанию собственной роли в процессах обеспечения устойчивого развития.

Анализ государственных образовательных стандартов по пяти учебным предметам (на основании Государственного образовательного стандарта школьного образования КР, утверждённого постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2004 года № 554 и приказом Министерства образования от 18 мая 2005 года № 251/1) показывает, что проблематика экологии и отдельные аспекты устойчивого развития частично интегрированы в содержание следующих дисциплин:

- ✓ Физика (10–11 классы);
- ✓ Общая биология (10–11 классы), где на изучение основ экологии отводится 8–10 учебных часов;
- ✓ География (10–11 классы), включая курс «Геоэкология»;
- ✓ Химия (10–11 классы);
- ✓ Астрономия (10–11 классы).

Анализ представленных ключевых тем устойчивого развития в данных школьных дисциплинах отражается в табл. 2.

Таблица 2. Анализ представленности ключевых тем устойчивого развития и экологической безопасности в стандартах средней школы КР

Ключевые темы УР	Среднее Образование											
	Название предмета											
	Ф	Б	Г	Х			Ф	Г	Б	Х	А	
Мир и человеческая безопасность, предупреждение конфликтов												
Права человека												
Гражданственность, Демократия, управление												
Этика												
Гендерный баланс												
Искоренение бедности												
Культурное разнообразие												
Межкультурное взаимопонимание												
Биоразнообразие												
Экологические основы, экосистемы		+										
Управление природными ресурсами (вода, почвы, минералы, ископаемое топливо)												
Изменение климата												
Предупреждение природных катастроф												
Энергия			+	+	-	-		+	+			
Здравоохранение												
Вода						-			+			
Общая коллективная ответственность												
Социальный эффект глобализации												
Системы производства и потребления												
Цели Развития Тысячелетия												

Другое – основы безопасности жизнедеятельности										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Условные обозначения к таблице: Ф – физика, Г – география, Х – химия, Б – биология, А – астрономия, Г- геоэкология

Таким образом, на современном этапе необходимо не только внедрение новых содержательных линий образования для устойчивого развития (ОУР) в образовательные программы школ, но и пересмотр существующих тем по ОУР, уже включенных в эти программы на предыдущем этапе. Несмотря на достигнутые результаты в сфере экологического воспитания и образования, существует потребность в уточнении содержания экологических научных дисциплин, чтобы они оказали более значительное влияние на улучшение экологической ситуации. Экологическое образование, как явление, несет в себе идеологическую нагрузку и должно способствовать формированию мировоззренческой и гуманистической основы, поддерживающей устойчивое развитие. Оно связано с понятием культуры, через которое происходит усвоение экологической культуры, что, в свою очередь, способствует развитию экологической компетентности как важного признака культурного уровня личности. Важно отметить, что отношение личности к природе включает не только рациональное использование ее ресурсов, но и ответственность за возможные последствия.

Образование для устойчивого развития от традиционного экологического образования отличается некоторыми аспектами, которые отражены в табл. 3.

Таблица 3. ОУР и традиционное экообразование: сравнительный аспект

Традиционное экологическое образование	Экологическое образование в интересах реализации целей устойчивого развития
Причиной экологического кризиса объявляется некий абстрактный планетарный человек, испытывающий недостаточную “любовь” к природе или разрушающий ее вследствие отсутствия экологических знаний.	Выявляет, раскрывает и обсуждает конкретные социальные, политические, экономические и др. причины, приводящие к разрушению природы и дестабилизации общества.
Обычно сосредоточено на экологическом воздействии на общество загрязнения, сточных вод, выбросов из автомобилей, предприятий и т.д., на их причинах, последствиях и возможностях их сокращения, а также на заботе о природе и ее охране.	Чаще сосредоточено на поиске эффективного использования природных ресурсов и важности их возобновляемости (устойчивости). Негативное экологическое воздействие прежде всего рассматривается как следствие нерационального использования ресурсов.
Задаёт вектор заботы о «будущих поколениях» в целом и скорее на теоретическом уровне.	Говоря о будущих поколениях, идет дальше и ставит конкретные и практические вопросы – а в каком виде, и что именно мы им оставим?
Ставит фокус исключительно на экологических проблемах. Для их решения предлагает в основном, “технические” методы решения – контроль за загрязнениями, улучшение законов, снижение потребления ресурсов.	Рассматривает экологические проблемы в их тесной связи с экономическими и социальными вопросами, стремясь предложить комплексные пути их решения. В условиях войн, бедности, голода и др. экологической устойчивости не достичь.
Мотивирует учащихся к сохранению природы тем, что иначе «все будет только хуже». В основном, ставит акцент на запретах - указывает «что нельзя», но очень мало говорит о том, «что можно».	Указывая риски, тем не менее предлагает положительную перспективу – устойчивое развитие – это не только вопрос выживания, но и путь улучшить качество нашей жизни.
Вся “тяжесть” в осуществлении ОУР падает на учителя, ведущего предмет экологии.	Ответственность за осуществление ОУР распределяется среди всего коллектива школы: каждый должен внести свой вклад.

Заклучение

В ходе исследования экологического образования и воспитания в Кыргызстане было установлено, что на современном этапе существует значительный потенциал для совершенствования образовательных программ, направленных на решение актуальных экологических проблем. Несмотря на определенные успехи в внедрении образовательных инициатив, направленных на повышение экологической осведомленности среди населения, существующая система экологического образования не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Недостаток целостного подхода, отсутствие преемственности между различными уровнями образования и слабая практическая направленность образовательных курсов остаются ключевыми проблемами, сдерживающими развитие экологической культуры и компетентности.

Для преодоления этих проблем необходимо внедрить интегративный подход в образовательный процесс, который будет включать междисциплинарные курсы, охватывающие не только экологические, но и социально-экономические, культурные аспекты устойчивого развития. Особое внимание должно быть уделено разработке образовательных стандартов, которые бы учитывали международные требования и интегрировали современные достижения в области экологии, климатологии и устойчивого развития. Важно также укрепить сотрудничество между государственными учреждениями, образовательными учреждениями и научными организациями для разработки эффективных механизмов и инструментов, направленных на улучшение экологического образования и воспитания в стране.

В заключение, несмотря на значительные вызовы, стоящие перед системой экологического образования в Кыргызстане, необходимо признать важность формирования целостного экологического мировоззрения, которое будет способствовать не только рациональному использованию природных ресурсов, но и ответственному отношению к сохранению экосистем. В условиях глобализации и изменяющегося климата эффективное образование в сфере экологии является ключевым фактором для обеспечения устойчивого развития и решения глобальных экологических проблем, что требует комплексных усилий всех заинтересованных сторон на национальном и международном уровнях.

Список использованной литературы:

1. Абазбек у. Р. И др. Обзор системы высшего образования в Кыргызской Республике. – Бишкек 2024, 83стр
2. Абдырахманов Т.А, Амердинова М.М, Ч.Д. Дуйшеналиев, Т.М. Чодураев. Экологическая политика Кыргызской Республики: историко-философские и политико-правовые аспекты. Бишкек -2016. -376с.
3. Абдырахманов Т.А., Абдиев Ж.С., Айдаров А.Ж. Роль образования и воспитания в формировании экологической культуры. – Синергия, 2018. - №6.- 35-41с.
4. Вызовы устойчивого развития в Центральной Азии: на примере Кыргызской Республики. - <https://safe.edu.kg/events/vyzovy-ustojchivogo-razvitiya-v-centralnoj-azii/>
5. Концепция развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2030 гг. – Б., 2021. – 23 с.
6. Концепция экологического образования школьников (Проект) // Экологический вестник. – 2001. – С. 46– 47.
7. Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики. – Б., 2023. – 26 с.
8. Маймеков З.К. Возможности синтеза различных образовательных моделей при определении траекторий образования / З.К. Маймеков // В мат. «I Эл аралык билим берүү боюнча конференция». - Бишкек: КТУМ, 2011. – с.59-60.

9. Маймеков З.К. Научно-технические аспекты исследования экологической безопасности в Кыргызской Республике / З.К. Маймеков // Наука и новые технологии. (Мат.1 съезда ученых Кыргызской Республики). – Бишкек: 2000. - №4 - с.109- 111.
10. Маматов Н.Э. Проблемы экологического образования в современных условиях. - <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819309>
11. Национальный добровольный обзор достижения Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике. / https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2020-07/26372VNR_2020_Kyrgyzstan_Report_Russian.pdf – 188с.
12. Образование для устойчивого развития в модернизации системы образования Кыргызской Республики. - <https://next.biom.kg/informatory/library/5856bc23bc854e81eca791f5>
13. Образование для устойчивого развития и сохранения биоразнообразия/ Методическое пособие для учителей биологии и географии старших классов общеобразовательных школ. – Бишкек, 2021. – 341 с.
14. Отчет о ходе достижения целей устойчивого развития в Кыргызской Республике. - <https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2019.pdf>
15. Повестки дня на 21 век Кыргызской республики (По материалам ЮНЕСКО). – Бишкек, 2002г.
16. Постнова Е.А., Коновалова Т. Ф., Неустроев А. В. Шаги к устойчивым школам. - Бишкек, 2010г
17. Программа и план правительства по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию (2013-2017 годы). - https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/biom/lib/doc/sd_program.pdf
18. Программа развития зеленой экономики в Кыргызской Республике на 2024-2028 годы.- <https://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/3bd5db922cf87fc28a0f3cbeced8e2bbe286956c.pdf>
19. Садыкова Г.С., Сеитова М.У. Сохранение естественных экосистем способ устойчивого развития горных территорий/ Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования управления природными и социально-экономическими процессами на современном этапе». – Чолпон-Ата, 2018, С. 149-156.
20. Статистика Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике. Нацстатком Кыргызской Республики, Статистический сборник - Б.: 2022 - 180 с.
21. Тайлакова А., Жумагулов М. Актуализация высшего экологического образования в контексте устойчивого развития Кыргызстана // Alato Academic Studies. – Бишкек, 2017. – №1. – С. 396-400.
22. Урсула А. Д. Устойчивое эколого-безопасное развитие. - М.: «Издательство РАГС», 2001г.
23. https://www.auca.kg/ru/auca_news/4485/
1. Sadykova Gulnura Sulaymanovna, PhD in Biology, Associate Professor, Head of the Department of Fundamental Disciplines Kyrgyz State University named after I. Arabaev, Razzakova St. 51a, gulnura.sadykova76@gmail.ru
2. Solpueva Damira Toktosunovna, PhD in Geography, Associate Professor, Head of the Department of Geography and Technology of its Teaching Kyrgyz State University named after I. Arabaev, Razzakova St. 51a, solpuieva73@mail.ru
3. Risbekov Adilbek Zhumankulovich, Senior Lecturer Tashkent Pedagogical University named after Nizami, adilrisbekov94@mail.ru